

SHAXSDA SAMARALI MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA MUTAFAKKIR AJDODLARIMIZNING MULOQOTGA OID TA'LIMOTLARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

M.A.Usmonova

Qo'qon davlat universiteti

2-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559923>

Annotatsiya. ushbu maqolada tarbiyachi tarbiyalanuvchilar bilan, o'qituvchining o'quvchilar bilan muomala qilishi uning o'z tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini Sharqning buyuk allomalari hisoblangan ajdodlarimizning merosi asosida aniqlash, ta'lim va tarbiya uslublarini tanlashga ta'sir etadigan muammoning muvaffaqiyatli echimi sifatida ularning merosidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan.

Tayanch so'zlar: muloqot, munosabat, taraqqiyot, fazilat, ta'lim, talaba, ma'naviy, ajdodlar, mutafakkirlar, komil inson, qadr-qimmat.

Insoniyatning muomala quroli til bo'lib, odamlar bir-birlari bilan bo'ladigan barcha munosabat va muloqotlarini so'zlashish yordamida amalga oshiradilar. Dono xalqimizda so'zlashish qoidasi, tilga ehtiyotkor bo'lish, har bir so'z, har bir jumlaning o'ylab gapirish, qisqasi - so'zlash odobi va muloqot madaniyati haqida juda ko'p ibratli hikmatlar bor. Ulardan birida keltirilishicha, odamning sharafi va iftixori uning madaniy so'zlashishida ko'rinadi. Kimda-ki so'zlashish odobiga rioya qilmasa, unda insoniylik ham ko'rinmaydi. Gap o'rinli va ma'noli aytilgan bo'lsa, uni jim turib tinglamoq foydalidir.

Aytish lozimki, aslida har bir insonning hayotdagi ijtimoiy tajribasi, uning kim ekanligi, insoniy qiyofasi, fazilatlarini, hattoki, salbiy va ijobiy jihatlari ham muloqot, ya'ni u bilan bo'lgan muomala jarayonlarining mahsulidir.

Kishi har kuni ish, do'stlik, qarindoshlik yuzasidan o'nlab kishilar bilan uchrashadi, turli mavzularda suhbatlashadi. Har bir inson kim bilan uchrashsa, uning hurmatini saqlab odob-axloq qoidasidan chetga chiqmasligi, badfe'l bo'lmasligi kerak.

Jamiyatdan ajralib, muloqotda bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lgan odam o'zida individ, ya'ni jonzot sifatlarini saqlab qolishi mumkin, lekin u shaxs bo'la olmaydi. Shuning uchun muloqot insonning shaxs sifatidagi taraqqiyotida ahamiyati benihoyadir.

Sharqning buyuk allomalari hisoblangan Abu Nosir Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Maxmud Qoshg'ariy, Kaykovus, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ko'plab ajdodlarimiz asarlarida shaxs rivojlanishida insoniy munosabatlar, muloqotning ta'sirini uqtirib o'tganlar.

Sharq mutafakkirlaridan biri, butun Evropa xalqlari ham uning qomusiy bilimdonligini tan olgan alloma Abu Ali Ibn Sinodir (980-1037). Buyuk olim sifatida u barcha hodisalarning ilmiy mohiyatini ochib berishga harakat qilgan. Ibn Sinoning pedagogik va psixologik qarashlari ijtimoiy asosda qurilgan bo'lib, Uning fikricha, tarbiyaning samarali kechishi uchun pedagog, ustoz, tarbiyachi shaxsi bolalar bilan muomalada bosiq va jiddiy bo'lishi, berilayotgan bilimni bolalar qanday o'zlashtirib olayotganliklariga e'tibor berishi lozim ekanligini uqtirgan holda, tarbiyachi-pedagogning qanday bo'lishi kerakligiga oid ushbu yo'riqlarini beradi:

Ta'limda turli metod va shakllardan foydalanish;

Tarbiyalanuvchining xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini bilishi;

Berilayotgan bilimlarning eng muhimini ajrata bera olish;

Bilimlarni tarbiyalanuvchi va talabalarga tushunarli, ularning yoshi, aqliy darajasiga qarab mos ravishda berilishi;

Har bir soʻzning bolalar hissiyotini uygʻotish darajasida boʻlishiga erishish lozim.

Demak, muomalani yaxshi tashkil etish va chiroyli olib borish orqali ham bemorlarni tuzatish va kishi ruhiyatini koʻtarish mumkin. Shuning uchun bu borada inson kim bilan va qaysi muhitda muomala oʻrnatishning sir-asrorlarini bilishi va boshqalarga oʻrgatishi kerak.

XI asrning buyuk mutafakkiri va shoiri Yusuf Xos Hojib oʻzining «Qutadgʻu bilig» - «Saodatga boshlovchi bilim» - kitobida va undan keyingi qator asarlarida oʻzining etika va hayotga oid qarashlarini bayon etadi.

Inson faqat jamiyatdagina kamolatga etishi mumkin, muloqot va ijtimoiy – foydali mehnat uning rivojlanishi va yashashning mezonidir, deb hisoblaydi. «Boshqa odamlarga foydasi tegmaydigan inson – oʻlikdir», - deb yozadi u . Odam kim boʻlishidan qatʼiy nazar (shohmi, gadomi) avvalo insoniy boʻlishi kerak, chunki «dunyoda oʻlmas boʻlib, faqat insoniylik qoladi», «Yaxshi axloqiy fazilatlariga ega kishi – har qanday qimmatbaho durlardan ham qimmatlidir».

Yusuf Xos Xojibning “Qutadgʻu bilig” asarida til odobi va soʻzlash madaniyati haqida fikrlar kelirilgan. Uning fikricha, qisqa soʻzlash, soʻzlarga iloji boricha koʻp maʼno yuklash orqali shaxs oʻz obroʻini, hurmatini qozonadi. Shuningdek, aynan til insonning qadr-qimmatini oshirishi yoki aksincha til orqali yuz tubanlikka olib ketishi mumkinligi qayd etilgan. Yusuf Xos Xojib ijodining bosh masalalaridan biri - komil insonni tarbiyalashdir. U oʻz asarlarida eng komil, jamiyatning oʻsha davrdagi talablariga javob bera oladigan insonni qanday tasavvur qilgan boʻlsa, shu asosda oʻz tamoyillarini izchil bayon etadi. «Qutadgʻu bilig» («Saodatga yoʻllovchi bilim») asari taʼlim va tarbiya, maʼnaviy kamolotning yoʻl–yoʻriqlarini, usullarini, chora-tadbirlarini oʻzida mujassamlashtirgan, ahloq va odob, muomalaga doir maʼnaviy manbadir.

Abu Nasr Farobiy ustoz-pedagog shaxsida ushbu sifatlar boʻlishi zarur ekanligini taʼkidlaydi: “Ustoz shogirdlariga katta zulm ham haddan tashqari koʻngilchanlik ham qilmasligi kerak”. Uning fikricha, tarbiya jarayonida “qattiq” yoki “yumshoq” usullardan foydalanishning oʻziga xos qoidalari mavjud. Jumladan, agar tarbiyalanuvchilar oʻqish va oʻrganishga moyillik bildirsalar, ularga taʼlim-tarbiya jarayonida yumshoq usul qoʻllaniladi; tarbiyalanuvchilar oʻzboshimcha, tarbiyasiz, itoatsiz boʻlsalar, qattiq usul, majburlov qoʻllaniladi.[2]

Pedagog muomala madaniyatini, muloqotchanlik xususiyatini egallamasa hech vaqt oʻz ishining chinakam ustasi boʻla olmaydi. Tarbiyachi tarbiyalanuvchilar bilan, oʻqituvchining oʻquvchilar bilan muomala qilishi uning oʻz tarbiyalanuvchilari bilan muloqot olib borish mahoratini taqozo etadi. Buning uchun esa u soʻzlashni bilishi lozim.

Oʻqituvchi - deydi Al - Farobiy, - aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega boʻlishi va oʻquvchilarga aytmoqchi boʻlgan fikrlarini toʻla va aniq ifodalay olishni bilmogʻi zarur”[1]

Eʼtibor qiling, aynan chiroyli nutq, fikrni aniq ifoda etish qobiliyati zarur deb koʻrsatilayapti. Chunki uning fikricha, “Oʻqituvchi va rahbarning vazifasi dono davlat rahbari vazifasiga oʻxshaydi, shu sababli oʻqituvchi eshitgan va koʻrganlarining barchasini eslab qolishi, aql-farosatga, chiroylik nutqqa ega boʻlishi, oʻquvchilarga aytmoqchi boʻlgan fikrlarni toʻla va aniq ifodalab berishni bilmogʻi lozim” [1]

Alisher Navoiy oʻzining “Mahbub ul qulub” asarida tilning ahamiyati, undan foydalanish, nutq madaniyati haqida muhim fikrlar ifoda etgan. “Tilini tiyolgan odam donishmand, oqil,

so‘zga erk bergan odam – beandisha va pastkash. Til shirin va yoqimli bo‘lsa, yaxshi, til bilan dil bir bo‘lsa yana yaxshi” kabi nodiryo‘riqnomalar insonlar bilan faoliyat olib boradigan soha vakillari uchun hozirgi kunda ham ahamiyatini yo‘qotmaganini ko‘ramiz. .[3]

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ta‘lim-tarbiya jarayoni ko‘p qirrali soha bo‘lib, uning qaysidir qirrasini rivojlantirishga bo‘lgan e‘tibor boshqa bir qirrasining susayishiga olib kelmasligi lozimdir. Yoshlarda muloqotini rivojlantirish jarayoni davlat ahamiyatiga molik bo‘lib, shaxsiy va sotsial-ijtimoiy muammo sifatida talqin etilib, mamlakatimiz ta‘lim va tarbiya kontsepsiyasida nazarda tutilgan yosh avlodni har tomonlama faol, mustaqil fikrga ega, o‘z fikrini erkin va aniq ifoda etishga qodir fuqaro sifatida tarbiyalashga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Akramova F.A., Lutfullaeva N.X., Xaydarova X.M. Pedagogik psixologiya. Ma`ruzalar matni. TDIU, 2005-yil, 187-bet.
2. Tilabova N., Mahkamov U. Kasbiy mahorat. O`quv qo`llanma. T.: 2006, 31-bet.
3. Sultonova G. Pedagogik mahorat. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, -2005, 88-90-bet.